

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, АУТОИММУННЫЙ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ

Саидова Ф.Х.

д.м.н., профессор, руководитель отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А. Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0002-9511-7927>

Асланова Ж.Б.

м.н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А. Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0002-3981-4883>

Шахсуваров О.М.

к.м.н., в.н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А. Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0003-3734-5320>

Гусейнов Р.Г.

к.м.н., с.н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А. Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0009-0000-1413-2248>

Мурадов Н.Ф.

главный научный сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии Научного Центра Хирургии им. М.А. Топчибашева, Азербайджан, Баку

THE INFLUENCE OF THE VOLUME OF SURGICAL INTERVENTION ON THE HEMATOLOGICAL, AUTOIMMUNE AND HORMONAL STATUS OF PATIENTS WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Saidova F.

Doctor of Medical Sciences, professor, chief of department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A. Topchubashov
Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0002-9511-7927>

Aslanova J.

Junior Researcher department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A. Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0002-3981-4883>

Shahsuvarov O.

PhD, Senior Scientist department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A. Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0003-3734-5320>

Huseynov R.

PhD, Senior Scientist department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A. Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0009-0000-1413-2248>

Muradov N.

PhD, Senior Researcher of department of anaesthesiology and reanimatology of Scientific Center of Surgery named M.A. Topchubashov, Baku, Azerbaijan

Аннотация

Обследовано 36 лиц с АИТ с анемией (средний возраст 44,1±1,7 лет). Среди пациентов анемия легкой степени была выявлена у 34 (94,4%), средней степени тяжести - у 2 (5,6%) больных. Выполнение тотальной тиреоидэктомии у больных АИТ с анемией приводит к прекращению аутоиммунного процесса и улучшению гематологических показателей на фоне эутиреоза. Сохранение ткани ЩЖ при выполнении субтотальной тиреоидэктомии у этой группы лиц способствует, по - видимому, дальнейшему усугублению аутоиммунных нарушений и ухудшению гематологических показателей, несмотря на эутиреоидный гормональный фон пациентов спустя год после операции.

Abstract

A total of 36 patients with AIT and anemia were examined (mean age 44.1±1.7 years). Mild anemia was detected in 34 patients (94.4%), moderate anemia - in 2 patients (5.6%). Total thyroidectomy in patients with AIT and anemia leads to termination of the autoimmune process and improvement of hematological parameters against the background of euthyroidism. Preservation of thyroid tissue during subtotal thyroidectomy in this group of

individuals apparently contributes to further aggravation of autoimmune disorders and deterioration of hematological parameters, despite the euthyroid hormonal background of patients one year after surgery.

Ключевые слова: щитовидная железа, аутоиммунный тиреоидит, иммунные нарушения, гематологические изменения, гормональный статус, хирургическое лечение.

Keywords: thyroid gland, autoimmune thyroiditis, immune disorders, hematological changes, hormonal status, surgical treatment.

Известно, что аутоиммунные заболевания ЩЖ, сопровождающиеся ее дисфункцией, – болезнь Грейвса и аутоиммунный тиреоидит (АИТ) могут влиять на гемопоэз [6, 12, 14, 16, 17]. Хотя анемия и дисфункция ЩЖ наблюдаются одновременно, причинно-следственная связь между нарушениями остается неоднозначной. Если гормоны ЩЖ стимулируют эритропоэз, то в свою очередь, железодефицитная анемия отрицательно влияет на статус тиреоидных гормонов [5, 18, 19]. Механизмы развития анемии при гипотиреозе (АИТ) до сегодняшнего дня до конца не изучены [7, 10, 16, 19]. Железодефицитная анемия может быть первым симптомом, приводящем к диагностике гипотиреоза и аутоиммунной тиреопатологии [1, 9, 10, 12]. Пациенты с тиреоидными антителами подвержены более высокому риску развития дефицита железа и анемии, считают Ş. Koç et al, опираясь на полученные результаты [12]. Проведя большие когортные исследования, некоторые авторы установили, что даже на фоне эутиреоза имеется достоверная положительная связь между уровнем свободных тиреоидных гормонов, гемоглобином и уровнем эритроцитов [1, 5, 20]. Взаимоотягивающее течение анемии и аутоиммунных заболеваний ЩЖ отрицательно сказывается на качестве жизни пациентов и является клинической проблемой [7, 8].

Целью исследования было сопоставление гематологических, иммунологических и гормональных параметров пациентов с АИТ при выполнении различных объемов оперативного вмешательства.

Материал и методы

Обследовано 36 лиц с АИТ с анемией (средний возраст 44,1±1,7 лет). Среди пациентов анемия легкой степени была выявлена у 34 (94,4%), средней степени тяжести - у 2 (5,6%) больных. Показаниями к операции были наличие на фоне аутоиммунного тиреоидита узлового зоба и компрессионный синдром. По объему выполненной тиреоидэктомии пациенты были разделены на две подгруппы группы: перенесшие тотальную тиреоидэктомию (24 больных) и субтотальную тиреоидэктомию (12 боль-

ных). В последнюю группу были включены больные, которым были выполнены вмешательства по объему большие, чем субтотальная, но меньшие чем тотальная тиреоидэктомия: субтотальная тиреоидэктомия, предельно субтотальная тиреоидэктомия, резекция одной доли + гемитиреоидэктомия противоположной доли.

В клиническом анализе крови определяли гемоглобин, эритроцитарные индексы MCV(средний объем эритроцита), MCH(среднее содержание HGB в эритроците), MCHC(средняя концентрация HGB в эритроцитарной массе). Кроме того, определяли уровень сывороточного железа (Фесыв) и ферритина (Фр) (набор фирмы Roche). Диагноз анемии устанавливали при уровне гемоглобина 120г/л и менее у женщин и 130г/л и менее у мужчин (ВОЗ, 2001). Фенотипирование лимфоцитов крови проводили с помощью люминесцентного микроскопа по маркерам CD3+(общая популяция Т- лимфоцитов), CD4+(Т- хелперы), CD8+(Т- цитотоксические супрессоры), CD19+(В-лимфоциты)(панель ООО-«Сорбент», Москва). Результаты учитывали в %. Содержание ЦИК в сыворотке крови проводили по методу Ю.А.Гриневича, А.Н.Алферова, 1981, в модификации [2]. Для определения эритрофагоцитоза в плазме крови применяли известный метод исследования периферической крови метод Цинкхама – Конли в модификации Е.Н.Новоселовой [3]. Определяли уровень гормонов :TSH и Т4 свободный (набор фирмы Roche) и антител к рецептору ТТГ (TSHRAb) и тиреоиднойпероксидазе (ТРОAb) (набор фирмы Roche). Математический анализ полученных результатов проводили с использованием пакета программ Excel, 2017. Были использованы структурные характеристики вариационного ряда (средняя, ошибка средней), а для оценки различий между выборками применяли непараметрический критерий Вилкоксона-Манна-Уитни [4].

Результаты и их обсуждение

Динамика гематологических показателей у пациентов с АИТ с анемией, подвергшихся субтотальной тиреоидэктомии спустя 6 месяцев и год представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Динамика гематологических показателей у больных АИТ с анемией при субтотальной тиреоидэктомии (M±m)

Показатель	Практически здоровые (n=15)	До операции (n=12)	Спустя 6 мес после операции (n=12)	Спустя 1 год после операции (n=12)
HGB, г/л	133,2±1,8	107,3±2,3*	106,1±2,0*	104,7±2,4*
RBCx 10 ¹² /л	4,3± 0,07	4,5±0,1	4,2±0,1 [^]	3,9±0,08 ^{^*}
HCT, %	39,8±0,5	32,1±0,7*	31,9±0,7*	31,0±0,7*
ЦП	0,92±0,006	0,75±0,02*	0,77±0,02*	0,8 ±0,02 ^{^*}
MCV, фл	91,9 ±0,6	72,4±2,3*	76,3±2,1*	78,7±1,9 ^{^*}
MCH, пг	30,8±0,2	24,3±0,8*	25,7±0,7*	26,7± 0,7*
MCHC, г/дл	33,4±0,04	33,4±0,09	33,7±0,1	33,7 ±0,08
Фесыв., ммол/л	18,4 ±1,3	12,5±0,6*	11,8 ±0,6*	10,9± 0,4 ^{^*}
Фр, нг/мл	35,9 ±2,0	18,6± 2,2*	15,4± 4,0*	13,3± 3,4 ^{^*}

* - статистическая достоверность различий относительно данных у практически здоровых

[^] - статистическая достоверность различий относительно данных группы больных до операции

Результаты исследования гематологического статуса больных АИТ с анемией в дооперационном периоде выявили выраженные изменения: значения семи показателей (уровень гемоглобина, гематокрита, цветного показателя, среднего объема эритроцитов, среднего содержания HGB в эритроцитах, сывороточного железа, и ферритина) были статистически значимо снижены в сравнении с соответствующих показателями группы практически здоровых лиц. Оценка показателей уровня HGB и обмена железа выявила у больных снижение HGB на 19,5%, сыв. Fe на 32,1%, ферритина на 51,8% в сравнении с контрольными показателями. В большей мере выраженное истощение депо железа (фер-

ритин) связано с тем, что развитию анемии предшествует «латентный дефицит железа», показателем которого является ферритин (таблица №1). Спустя 6 месяцев после операции имеющиеся выраженные гематологические нарушения сохраняются и даже ухудшаются, хотя и статистически недостоверно. Спустя год после оперативного вмешательства значения гематологических показателей продолжают ухудшаться и уже по пяти показателям (ферритин, железо, MCV, цветной показатель, количество эритроцитов) отличаются от данных до операции (p<0,05). Наряду с этими изменениями наблюдаются нижеследующие нарушения иммунного статуса.

Таблица № 2

Динамика иммунологических параметров у больных АИТ с анемией при субтотальной тиреоидэктомии (M±m)

Показатель	Практически здоровые (n=35)	До операции (n=12)	Спустя 6 мес после операции (n=12)	Спустя 1 год после операции (n=12)
CD3+, %	66,5 ±1,4	48,9 ±1,7*	48,3± 1,7*	49,0±1,7*
CD4+, %	37,9±0,9	27,8±0,4*	27,2±0,6*	26,9±0,6 ^{^*}
CD8+, %	28,3±0,8	18,0±0,4*	17,5±0,3 ^{^*}	17,0±0,4*
CD4+/CD8+	1,4±0,04	1,54±0,02*	1,55±0,02*	1,58±0,03*
CD19+, %	11,3±0,6	19,7±1,0*	20,4±0,8*	20,8±0,7*
ЦИК, усл.ед.	64,3±1,5	85,8±3,3*	88,8±2,4 ^{^*}	90,8±1,7 ^{^*}
ЭФ, %	0,8±0,08	2,5±0,2*	2,7±0,2*	2,8±0,2*
АТРО, IU/ml	<30	163,6 ±41,5*		164,1±40,3*

* - статистическая достоверность различий относительно данных нормы

[^] - статистическая достоверность различий относительно данных группы больных до операции

В патогенезе АИТ как органоспецифического аутоиммунного заболевания ведущая роль принадлежит иммунным нарушениям, которые и наблюдаются в группе больных, перенесших субтотальную тиреоидэктомию, до операции (таблица № 2). По данным фенотипирования лимфоцитов выявлены статистически достоверные: снижение CD3+, CD4+, CD8+, повышение субпопуляционного индекса и CD19+. Изменения в гуморальном звене иммунитета характеризуются высокими уровнями ЦИК и эритрофагоцитоза (p<0,05). Спустя 6 месяцев после операции эти нарушения усугубляются и по двум аутоиммунным параметрам (CD8+, ЦИК) отличаются от соответствующих дооперационных

параметров (p<0,05). Через год после перенесенной субтотальной тиреоидэктомии у больных АИТ с анемией иммунные нарушения по всем показателям статистически достоверно отличаются от контрольных, и по двум параметрам (CD4+, ЦИК) от дооперационных (p<0,05). Приведенные данные свидетельствуют о сохранении активности аутоиммунного процесса, отмечающегося у пациентов с АИТ с анемией до оперативного вмешательства, что связано с объемом операции. Подтверждением активности аутоиммунного процесса является сохранившийся высокий уровень антител к ТРО (таблица № 2). Операционный стресс и дальнейшее обострение аутоиммунной агрессии в оставленной

ткани ЩЖ во время субтотальной тиреоидэктомии является причиной дальнейшего ухудшения аутоиммунного статуса этой группы больных.

Совершенно отличные от вышеуказанных результатов были получены при изучении гематологического и аутоиммунного статуса больных АИТ с анемией, перенесших тотальную тиреоидэктомию. Как следует из данных таблицы № 3, все гематологические параметры, кроме количества эритроцитов, статистически значимо отличаются от соответствующих контрольных. Сравнительная оценка этих параметров с аналогичными параметрами группы, подвергшейся субтотальной тиреоидэктомии выявила однотипные изменения ($p > 0,05$). Результаты исследования показателей уровня HGB и обмена железа выявили у больных АИТ существенное снижение HGB на 20,6%, сыв. Fe на

33,7%, ферритина на 64,9% в сравнении с контрольными показателями. Спустя 6 месяцев после тотальной тиреоидэктомии произошли существенные изменения в показателях клеточного и гуморального иммунитета в сравнении с дооперационными: повышение HGB в 1,2 раза, HCT в 1,2 раза, MCV в 1,1 раза, MCH в 1,1 раза, Fe сыв. В 1,2 раза, Фр в 1,3 раза. Полученные спустя год после операции данные свидетельствуют о значительном улучшении гематологических параметров. Значения HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, Fe сыв. и Фр статистически достоверно отличаются от данных, имеющих 6 месяцев назад и приблизились к контрольным (HGB, Fe сыв. и Фр) ($p > 0,05$). Уровень HGB повысился в 1,2 раза в сравнении с дооперационным, Fe сыв. – в 1,2 раза и Фр – в 1,5 раза (таблица № 3).

Таблица № 3

Динамика гематологических показателей у больных АИТ с анемией при тотальной тиреоидэктомии (M±m)

Параметры	Практически здоровые (n=15)	До операции (n=24)	Спустя 6 мес после операции (n=24)	Спустя 1 год после операции (n=24)
HGB, г/л	133,2±1,8	105,7±2,7*	124,7±2,4* [^]	128,1±1,5 [^]
RBCx 10 ¹² /л	4,3±0,07	4,2±0,1	4,6±0,1* [^]	4,7±0,06* [^]
HCT, %	39,8±0,5	31,8±0,7*	37,1±0,7* [^]	37,9±0,4* [^]
ЦП	0,92±0,006	0,79±0,01*	0,8±0,01*	0,81±0,01*
MCV, фл	91,9±0,6	76,2±1,4*	80,5±1,7* [^]	80,9±1,2* [^]
MCH, пг	30,8±0,2	25,4±0,5*	27,1±0,5* [^]	27,2±0,4* [^]
MCHC, г/дл	33,4±0,04	33,1±0,2	33,5±0,04	33,7±0,09
Fe сыв., ммол/л	18,4±1,3	12,2±0,5*	14,3±0,6* [^]	15,2±0,7 [^]
Фр, нг/мл	35,9±2,0	23,3±2,1*	30,4±2,1 [^]	35,7±0,3 [^]

* - статистическая достоверность различий относительно данных у практически здоровых

[^] - статистическая достоверность различий относительно данных группы больных до операции

Сравнительная оценка иммунологических показателей больных АИТ с анемией, подвергшихся тотальной тиреоидэктомии представлена в таблице № 4. Имеющиеся у этой группы лиц до операции иммунные нарушения проявляются активностью аутоиммунных реакций и сопровождаются статистически значимыми в сравнении с соответствующими контрольными показателями снижением CD3+, CD4+, CD8+ и повышением уровней субпопуляционного индекса, CD19+, ЦИК и ЭФ. Полученные при обследовании больных АИТ спустя 6 месяцев после тотальной тиреоидэктомии данные свидетельствуют об улучшении значений как показателей клеточного, так и гуморального звена

иммунитета, хотя и недостаточно отличающихся от дооперационных. Лишь показатель субпопуляционного индекса различается статистически значимо. По данным проведенного исследования спустя год после операции отмечается значительное улучшение иммунологических показателей, статистически значимо отличающихся от данных шестимесячной давности и приблизившихся к значениям контрольных показателей: повышение CD3+, CD4+, CD8+ и снижение уровней CD4+/CD8+, CD19+, ЦИК и ЭФ. Лишь три показателя (CD3+, CD4+, CD8+) еще статистически значимо отличаются от соответствующих контрольных (таблица № 4).

Таблица № 4

Динамика изменений иммунологических параметров у больных АИТ с анемией при тотальной тиреоидэктомии (M±m)

Показатель	Практически здоровые (n=35)	До операции (n=24)	Спустя 6 мес после операции (n=24)	Спустя 1 год после операции (n=24)
CD3+ %	66,5±1,4	47,0±0,9*	53,9±0,7*	61,3±0,7* [^]
CD4+ %	37,9±0,9	29,5±0,6*	31,6±0,5*	33,8±0,4* [^]
CD8+ %	28,3±0,8	17,6±0,4*	20,5±0,4*	24,8±0,3* [^]
CD4+/CD8+	1,4±0,04	1,68±0,02*	1,53±0,01* [^]	1,36±0,01 [^]
CD19+ %	11,3±0,6	20,4±0,4*	17,3±0,4*	13,1±0,3 [^]
ЦИК, усл.ед.	64,3±1,5	98,9±2,6*	77,9±1,3*	67,3±1,2 [^]
ЭФ %	0,8±0,08	3,1±0,3*	1,8±0,2*	1,1±0,03 [^]
ТРОАб, IU/ml	<30	281,7±42,8*		19,2±2,7* [^]

* - статистическая достоверность различий относительно данных нормы [^] - статистическая достоверность различий относительно данных группы больных до операции

Уровень антител к ТРО в этой группе пациентов статистически значимо повышен в сравнении с нормой и показателем группы больных АИТ, подвергшихся субтотальной тиреоидэктомии. Спустя год после проведенной тотальной тиреоидэктомии уровень ТРОАб у больных снизился до нормы. При

тотальной тиреоидэктомии удаляется ткань-мишень для антител к ТТГ, что и приводит к стиханию аутоиммунных реакций [13].

Динамика уровней гормонов у пациентов с АИТ при хирургическом лечении представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

Динамика уровней гормонов у больных АИТ при хирургическом лечении (M±m)

Параметры	Норма	Субтотальная тиреоидэктомия (n=12)		Тотальная тиреоидэктомия (n=24)	
		До операции	Спустя год после операции	До операции	Спустя год после операции
TSH	0,32-5,2(mIU/l)	3,7±0,7	3,7±0,3	4,0± 0,5	3,3± 0,2
T4 free	0,7-1,8(ng/dl)	1,4 ±0,1	1,4± 0,08	1,2 ±0,08	1,3 ±0,07

*- статистическая достоверность различий относительно данных до операции

^- статистическая достоверность различий относительно данных нормы

Хотя в группе пациентов с АИТ в дооперационном периоде отмечается эутиреоз, однако необходимо отметить, что у 9 из больных был выявлен субклинический гипотиреоз (3 больных перенесли субтотальную тиреоидэктомию и 6 лиц тотальную тиреоидэктомию). Спустя год после операции все больные находились в эутиреоидном состоянии за счет приема заместительной терапии (левотироксин), причем показатели TSH и T4 free до и после операции и в группе лиц с АИТ, перенесших субтотальную тиреоидэктомию и в группе пациентов с АИТ, подвергшихся тотальной тиреоидэктомии, различаются статистически незначимо. Итак, спустя год после оперативного вмешательства в группе лиц с АИТ, перенесших субтотальную тиреоидэктомию, наблюдается ухудшение гематологических и иммунологических параметров на фоне эутиреоза. Данные литературы о связи анемии и дисфункции ЩЖ сообщают о противоречивых результатах [8, 9, 11]. Кроме того, противоречивы взгляды на оптимальные способы ведения больных с сочетанием субклинического гипотиреоза и анемии. По одним данным, для устранения ее достаточно назначения левотироксина и восстановления эутиреоидного статуса [15]. По другим сведениям, на фоне заместительной терапии имеет место стимуляция эритропоэза за счет нарастания продукции эритропоэтина, но собственно гематологические

сдвиги после достижения эутиреоза не устраняются [1, 9]. Третьи источники сообщают об успешном применении препаратов железа при анемии и некорригированном СГ, четвертые считают, что назначение только железа при СГ обеспечивает небольшой терапевтический эффект, который, однако, может быть более значимым при присоединении тиреоидных гормонов [15, 18]. Неоднозначность мнений исследователей не позволяет установить прямую зависимость между уровнем гормонов ЩЖ и гематологическими изменениями. Пациенты с АИТ, подвергшиеся субтотальной тиреоидэктомии, в течении года принимали левотироксин и уровень гормонов у них соответствовал значениям нормы, однако как гематологические, так и аутоиммунные нарушения сохранялись (таблица №6). Для выявления взаимосвязи между гематологическим, аутоиммунным и гормональным статусом больных АИТ мы рассчитали изменения данных показателей (таблица № 6). Из таблицы №6 видно, как существенные изменения уровней аутоиммунных показателей взаимосвязаны с изменением гематологических показателей у лиц с АИТ, перенесших тотальную тиреоидэктомию и незначимые изменения аутоиммунных показателей сопровождаются несущественными изменениями гематологических показателей при субтотальной тиреоидэктомии.

Изменения ТРОАб, ТSH, Т4free и HGB у пациентов с АИТ при тотальной и субтотальной тиреоидэктомии (M±m)

	субтотальная тиреоидэктомия	тотальная тиреоидэктомия
ТРОАб		
До операции	163,6±41,6	281,7±42,9
Через 1 год после опер.	164,1±40,4	19,2±2,7
P ₁	p>0,05	p<0,01
Изменения	0,5±5,6	-262,5±40,8
P ₂	p<0,001	
HGB		
До операции	107,3±2,4	105,7±2,7
Через 1 год после опер.	104,8±2,4	128,1±1,5
P ₁	p<0,05	p<0,01
Изменения	-2,6±2,4	22,4±3,5
P ₂	p<0,001	
TSH		
До операции	3,73±0,70	4,05±0,49
Через 1 год после опер.	3,79±0,27	3,34±0,23
P ₁	p>0,05	p>0,05
Изменения	0,1±0,7	-0,7±0,4неболь
P ₂	p>0,05	
T4 free		
До операции	1,4±0,1	1,2±0,1
Через 1 год после опер.	1,1±0,1	1,3±0,1
P ₁	p<0,01	p>0,05
Изменения	-0,3±0,1	0,1±0,1
P ₂	p<0,05	

P₁ – достоверность различия относительно данных группы больных до операции

P₂ – достоверность различия между группами больных

Выводы

Таким образом, выполнение тотальной тиреоидэктомии у больных АИТ с анемией приводит к прекращению аутоиммунного процесса и улучшению гематологических показателей на фоне эутиреоза. Сохранение ткани ЩЖ при выполнении субтотальной тиреоидэктомии у этой группы лиц способствует, по - видимому, дальнейшему усугублению аутоиммунных нарушений и ухудшению гематологических показателей, несмотря на эутиреотидный гормональный фон пациентов спустя год после операции.

Список литературы

1. Гончарова О.А. Репродуктивная эндокринология. №1(51), березень 2020. WWW.REPRODUCT-ENDO.COM / WWW.REPRODUCT-ENDO.COM.UA
2. «Медицинские лабораторные технологии: руководство по лабораторной диагностике» под ред. Карпищенко А.И., Т.2.-М.: ГЭОТАР. – Медиа, 2013, 792 С
3. «Медицинские лабораторные технологии: руководство по лабораторной диагностике» под ред. Карпищенко А.И., М. ГЭОТАР. – Медиа, 2012, т.1, С. 355
4. Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с

применением пакета Statistica. - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2012. - 384с.

5. Bremner A.P., Feddema P., Joske D.J., leedman P.J., O'leary P.C., Olynyk J.K., Walsh J.P. Significant association between thyroid hormones and erythrocyte indices in euthyroid subjects // ClinEndocrinol (Oxf): 2012 Feb;76(2):304-11. DOI: 10.1111/j.1365-2265.2011.04228
6. Charcot M. Myxedeme, cachexia pachydermique onetetcretin-oide // Gaz. Hop. Paris 1881; 54: 73
7. De Oliveira Silva FP, Pont BCD, Padilha ACS, Machado MJ et al. Evaluation of Anemia in Thyroid Dysfunctions: Retrospective Cross-Sectional Study // Clinical Pathology and Research Journal 2022, 6(1): 000149, P.1-12 DOI: 10.23880/cprj-16000149
8. Erdogan M, Kösenli A, Ganidagl S, Kulaksizoglu M. Characteristics of anemia in subclinical and over thypothyroid patients // Endocr J. 2012;59:213–220
9. Floriani C., Feller M., Aubert, C.E., M'Rabet-Bensalah K. et al. Thyroid dysfunction and anemia: a prospective cohort study anda systematic review// Thyroid 28.5 (2018): 575–82. DOI: 10.1089/thy.2017.0480
10. Ghiya R., Ahmad S. Severe Iron-Deficiency Anemia Leading to Hypothyroidism //J EndocrSoc 3 Suppl. 1 (2019): SUN-591. DOI: 10.1210/js.2019-SUN-591

11. Kjaergaard A., Teumer A. Thyroid function, pernicious anemia and erythropoiesis: a two-sample Mendelian randomization study// *Human Molecular Genetics*, Volume 31, Issue 15, 1 August 2022, Pages 2548–2559, <https://doi.org/10.1093/hmg/ddac052>
12. Koç Ş., Güngör K., Doku N., Güngör Z., Uzunlulu M. Irondeficiency in women with thyroid-specific autoantibodies: A case control study // *J Exp Clin Med* 2022; 39(1): 194-198 doi: 10.52142/omujecm.39.1.38
13. Liu Z, Masterson L, Fish B, Jani P, Chatterjee K. Thyroid surgery for Graves' disease and Graves' ophthalmopathy // *Cochrane Database Syst Rev*. 2015 Nov 25;2015(11):CD010576. doi: 10.1002/14651858.CD010576.pub2.
14. M'Rabet-Bensalah K, Aubert C., Coslovsky M, Collet T. et al. Thyroid dysfunction and anaemia in a large population-based study // *Clinical Endocrinology* 2016, 84(4): 627-631
15. Omar S, Taeib S.H, Kanoun F, Hammami M., Kamoun S. et al. Erythrocyte abnormalities in thyroid dysfunction // *Tunis Med* 2010, 88(11): 783-78813. Prakash R.P., Atishay J. Study of anemia in primary hypothyroidism // *Thyroid Research & Practice*, 14(1), 22-24, <http://www.thetrp.net/tex.asp.2017/14/12/200564>
16. Sawyer S. A., Ayad A. M. Effects of thyroid dysfunction on hematological parameters: Case controlled study // *Annals of Medicine and Surgery* Volume 57, September 2020, P. 52-55
17. Shchekotova A.P. “Diagnosis of Anemia.” // *Therapy* 5 (2016): 76–86
18. Soliman A., De Sanctis V., Yassin M., Wagdy M., Soliman N. Chronic anemia and thyroid function // *Acta Biomed* 2017, Vol. 88, N. 1: 119-127 DOI: 10.23750/abm.v88i1.6048
19. Szczepanek-Parulska E., Hernik A., Ruchała M. “Anemia in thyroid diseases.” // *Pol Arch Intern Med* 127.5 (2017): 352–60. DOI: 10.20452/pamw.39851–3
20. Wopereis D.M. , Du Puy R S, van Heemst D., Walsh J.P. et al. The Relation Between Thyroid Function and Anemia: A Pooled Analysis of Individual Participant Data // *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, Volume 103, Issue 10, October 2018, Pages 3658–3667, <https://doi.org/10.1210/jc.2018-00481>